

“OY TO‘LIN BO‘LSA, QO‘L BILAN KO‘RSATILMAYDI”

Boqijon To‘xliyev,
*O‘zRFA O‘zTAFI “Adabiyot nazariyasi va adabiy aloqalar”
bo‘limi mudiri filologiya
fanlari doktori, professor*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215937>

Taqdirning balosi ko‘p, saqlasa panosi ko‘p

Izzat Sulton bosib o‘tgan yo‘l juda sermashaqqat va zalvorli, ayni paytda shonli va sharaflidir. Boshqa jihatlarini gapirmaganda ham bolalik chog‘larida oilaviy sharoitdagi kutilmagan hodisalar, taqdirning “tag‘yir” qilib bo‘lmaydigan mashaqqatlarini boshdan kechirish, ayniqsa, yetimlik va qashshoqlik uqubatlarini boshdan o‘tkazish Izzat Otaxonovich Sultonovni shaxs sifatida tarbiyaladi, uni hayotning sermashaqqat, hatto boshi berk ko‘chalarigacha kiritib ko‘rdi, keyinroq amal pillapoyalarining nisbatan yuqori darajasigacha olib ham chiqdi.

Kunning yomoni ham bor, yaxshisi ham bor

Bo‘lajak arbob, olim va yozuvchi Izzat Sulton 1910-yil 21-noyabrda O‘sh shahrida hunarmand oilasida tug‘ildi. Bolaligi ancha qiyinchiliklar bilan o‘tdi: otasi erta vafot etdi, u bolalar uyida tarbiyalandi.

Keyin Toshkentga o‘qishga keldi (1924-yil). Avval «Namuna» ish maktabida o‘qidi, ta‘lim-tarbiya texnikumini bitirdi. Maktablarda o‘qituvchilik qildi.

Izzat Sulton O‘rta Osiyo Davlat universitetining ijtimoiy fanlar fakultetida o‘qidi (1930). Samarqand shahrida chiqadigan «Batrak» gazetasi muharririyatida mas‘ul kotib bo‘lib ishladi. Til va adabiyot instituti aspiranturasida tahsil ko‘rdi (1934-1937)

Bir muddat davlat rahbarlik lavozimlarida xizmat qiladi (1943-1948 yillar). O‘zbek kinochilariga rahnamo bo‘ldi, O‘zbekiston respublikasi Ministrlar Kengashida rais muovini, Yozuvchilar uyushmasida boshqaruv kotibi, Til va adabiyot institutida direktor bo‘lib faoliyat ko‘rsatdi.

1948-yildan boshlab O‘zbekiston Fanlar akademiyasi A.S.Pushkin nomli Til va adabiyot instituti – bugungi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutida ishladi. Umrning mana shu eng muhim, serfayz va serbaraka 43 yili ushbu muqaddas dargohda o‘tdi hamda bu dargohning muqaddaslik darajasiga ko‘tarilishiga o‘zining munosib hissasini qo‘shdi.

Olimning Adabiyot nazariyasiga oid ilk kitobi 1939-yilda chop etilgan edi. U mana shu sohaga ulkan sadoqat ko‘rsatdi. Natija shu bo‘ldiki, bugungi

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

adabiyotshunoslarning ish stolida haligacha ustoz yaratib ketgan Adabiyot nazariyasiga oid kitob, o‘quv qo‘lanmalari va darsliklari turibdi.

Ustoz e‘lon qilgan ilmiy ishlar ro‘yxati 1932 yil bilan boshlanadi. Demak, ilm ahli sal kam yuz yildan buyon Izzat Sulton saboqlaridan bahrmand.

Domlaning ilk “Adabiyot nazariyasi” 1939 yilda e‘lon qilingan. Hozir – shu kecha kunduzda mutaxassislarning ish stolida mutafakkir ustozning yangi “Adabiyot nazariyasi” eng muhim va har kuni ko‘riladigan manbalar sirasida turibdi.

Mardlik – kishining husni

Men taqdirning taqazosi bilan I.Sulton M.Qo‘shjonov, N.V.Vladimirova, H.Abdusamatov, A.Hayitmetov, A.Abdug‘afurov, S.Erkinov, S.G‘aniyeva, A.Hojiyev, Sh.Shukurov, Q.Karimov, T.Mirzayev, E.A.Karimov, Z.Husainova, N. Karimov, B. Nazarov, E. Begmatov, A.Ishayev B.Sarimsoqov, B.Nazarov, I.Haqqulov, N.Rahimjonov, A.Musaqulov singari ustozlar bilan bir tashkilotda ishlaganim, bir kengashda ishtirok etishga muyassar bo‘lganim bilan faxrlanaman. Bu o‘rinda birgina faktni aytish bilan kifoyalanmoqchiman.

Men 1992-yili doktorlik dissertatsiyamni hamoya qildim. 1992-yilning boshlarida dissertatsiya himoyasi belgilangan edi. Rostini aytadigan bo‘lsam, bu jarayon chinakamiga himoya bo‘lgan edi. Bu tafsilotni butun mayda tafsilotlari bilan aytmaguncha tashqaridan qaragan kishilarga tushunarli bo‘lmaydi. Shu bois uni boshidan aytishga jazm qilaman.

O‘sha paytlarda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti (hozirgi universiteti)da kafedra mudiri bo‘lib ishlar edim. (Bularni bejiz aytmayapan, shunda men 38 yosh arafasida edim. Doktorlikni himoya qilayotganlarning o‘rtacha yoshi esa 60dan yuqoriroq bo‘lib turgan paytlar edi). Kengashda yigirma to‘rt a‘zo bo‘lib, Izzat Sulton rais, E.A.Karimov ilmiy kotib edilar. Ertalab a‘zolar birin-ketin yig‘ila boshlashdi.

Oldinroq Qo‘lyozmlar institutida birga ishlagan hamkasbim, qadrdonimiz Boboxon aka Qosimxonov Izzat Sulton, Hafiz Abdusamatov hamda Ninel Vasilyevnani o‘z mashinasida olib kelgan edi. Shu kishi mening yonimga kelib, sal iymanibroq dedilar:

- Boqijon, bir gapni Sizga aytishni ham, aytmaslikni ham bilmay turibman.
- Nega, aytavering, – dedim men.
- Men olib kelgan domlalar yo‘lda o‘zaro suhbatlashib kelishdi. Ular siz haqingizda, sizning ilmiy ishingiz haqida ham suhbatlashdilar. Izzat Sultonning fikri sal boshqacharoq, shekilli.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

O‘zlari hatto “men salbiy ovoz bermoqchiman”, – deb ham aytdilar. Lekin N.V.Vladimirova, men avtoreferatni o‘qidim, yomon emas, shekilli, deganida, domla:

– Masalaning qo‘yilishi to‘g‘ri emas, – dedilar.

– Himoya shuning uchun kerak-da, – dedim o‘zimni dadillikka olib, chunki bu paytgacha ham muhokamalar silliqqina o‘tmagan, anchagina bahs-munozaralar bo‘lib o‘tgan edi. Lekin asosiy gap dissertatsiyada emas, mening yoshim bilan bog‘liq edi. Muhokamalar chog‘ida “dissertatsiya yaxshi, lekin tadqiqotchi hali yosh-ku” deganlar ham bor edi.

Xullas, himoya jarayonlari boshlandi, men nutqimni tugatdim. Juda ko‘p savol berildi. Kutilganidek, eng ko‘p savol muallifi Izzat Otaxonovich edilar. Men savollarga batafsil javob berdim. Ayniqsa, domlaning XI asrda yaratilgan “Qutadg‘u bilig”dagi folklor unsurlarini qiyoslash uchun XIX asrdan keyin yozib olingan folklor materiallari manba bo‘la oladimi? Undagi folklor materiallarini tekshirish imkoni bizda yo‘q-ku, unda biz chiqargan xulosalarning o‘rni va ahamiyati qanday bo‘ladi? degan savollari ancha jiddiy edi. Savolning tagzaminida dissertatsiya mavzusining o‘ziyoq talabga javob bermaydi, degan hukm ham yotardi.

– Agar O‘zR FAning akademigi Izzat Sulton domla shunday deb o‘ylayotgan bo‘lsalar, menda dissertatsiyamiz mavzusining dolzarbligi va jiddiyligiga mutlaqo shubha qolmaydi, – deb boshladim men. “Qutadg‘u bilig” oziqlangan manbalar ichida arab, fors tilida yaratilgan ko‘plab asarlar bor. Sof turkiy qatlamning o‘zi ham qadimgi zamonlar bilan aloqador... Men O‘rxun obidalari, “Irq bitigi”, “Xuastanift”, “Oltun yorug‘” asarlari haqida aytib o‘tdim. “Tong tangrisiga madhiya”, “Devonu lug‘ot it-turk”dagi she‘riy parchalardan, maqollardan misollar keltirdim.

“Devonu lug‘ot it-turk” XI asrda yaratilgan. Uning tarkibidagi adabiy parchalarning asosiy qismi turkiylar yashaydigan turli muzofotlarda xalq og‘zida aytib kelingan. Demak, folklor asarlari ham o‘sha davrda yozib olingan. Shunga qaramay, bir narsani unutmash kerak: folklor asarlarida nisbatan qadimga davr an‘analari ko‘proq saqlanib qoladi. Men o‘shanda Alp Er To‘nga haqidagi marsiyani, shuningdek “Qish bilan yoz munozarasi”ni tilga oldim...

Opponentlarning chiqishlari ham nihoyasiga yetdi. Endi norasmiy opponentlarning chiqishlari ko‘zda tutilardi. Shunda rais – Izzat Otaxonovich shunday so‘z boshladilar:

– O‘rtoqlar, rasmiy muhokamalar tugadi. Endi men rais sifatida norasmiy tarzda chiquvchilarga so‘z berishim kerak. Odatdagi tartibni biroz buzib, mana shu jarayonni o‘zim boshlab bermoqchiman.

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

Hamma jim holda domlani eshita boshladi. Domla jiddiy, bosiq va salmoqli ohangda gapirar edilar:

– Men himoya jarayoni boshlanguncha ilmiy ishga ham, dissertantga ham qarshi edim. Lekin tadqiqotchining nutqini eshitganimdan, ayniqsa, savollarga berilgan javoblaridan keyin fikrimni mutlaqo o‘zgartirdim. O‘rtoqlar, e‘tibor berdingizmi, dissertant, mening nazarimda, dissertatsiyasini ham, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostonini ham yoddan biladigandek tasavvur uyg‘otdi.

– Biz shu paytgacha himoya jarayonlarida ikkita hollatda **ustupka** (bu so‘z, umuman, ayrim ruscha so‘zlar, domlanning nutqida qo‘llangani uchun, uning o‘zini aynan keltiryapman – B.T.) qilar edik: birinchisi, dissertant VUZda (Oliy o‘quv yurtida deyilmoqchi) ishlasa, ikkinchisi, dissertant yosh bo‘lsa. Bu yigit ham VUZda ishlarkan, ham yosh ekan, lekin bizning ustupkamizga muhtoj emas ekan.

Gapning rosti, men bu yosh olim sanagan ayrim asarlarning nomini ham bilmas ekanman. Bu yigit o‘shalardan ko‘chirmalarni yoddan aytib turibdi. Tan olib aytishim kerakki, bugungi himoyani men kengashimizda bugungacha himoya qilingan tadqiqotlarning eng “elitniysi” deb aytgim keladi. Men dissertantga ijobiy ovoz beraman. Buni Sizlarga ochiq aytishimning sababi, ovoz berayotganimda vijdonimga sirayam zid ish qilmayotganimni Sizlarga ham bildirib qo‘ymoqchiman, xolos...”

Ko‘nglim hapriqib ketdi. Izzat Sultonning haqqarast va buyukligini mana shu tarzda men ham o‘z ko‘zim bilan ko‘rib, o‘z taqdirimda sinovdan o‘tkazgan odamlar safiga qo‘shildim.

Men domla bilan mana shu kengashda eng kichik a‘zo sifatida ham birga ishlash baxtiga muyassar bo‘lganman.

Domla qiyofasida talabchanlik bilan bag‘rikenglikning, qat‘iyat va halolikning bir shaxsda shunchalik tabiiy va smamimiy tarzda birlashishi, takrorlanmas uyg‘unlik kasb etishi mumkinligiga ko‘plar qatori guvoh bo‘lganman.

Ustoz – oy, shogirdga berar chiroy

Domlanning kitoblarini o‘qimagan mutaxassis yo‘q. Men umrimning asosiy qismini oliy o‘quv yurtlarida o‘tkazdim. Adabiyot o‘qitish metodikasi, Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodologiyasi, Navoiyshunoslik, Sharq mumtoz poetikasi, “Sharq mumtoz janrlari tizimi va uslublar tipologiyasi” singari fanlardan avval Nizomiy nolmidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida, keyin Toshkent davlat Sharqshunoslik universitetida talabalarga saboq berdim. O‘sha paytda ham, hozir ham domla yozgan kitoblar asosiy tayanadigan nazariy kitoblarning eng ardoqlisi bo‘lgan. Bugun biz “Milliy adabiyot nazariyasi”ni yaratish taraddudidamiz. Bizning asosiy maqsad va iddaomiz Adabiyot nazariyasining milliy asoslariga ko‘proq urg‘u berishga

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

qaratilgan. Buni qarangi, xuddi mana shu konseptual yo‘nalish ustozning kitoblarida ham o‘ziga xos tarzda aks etgan ekan.

Ustoz “Adabiyot nazariyasi”da quyidagilarni ta’kidlaydilar:

a) adabiyotshunoslikning diqqat markazida, dastavval, adabiyotning eng yaxshi namunalari, ya’ni mumtoz asarlar va ulug‘ so‘z ustalarining ijodiyoti turadi. Ana shunday mumtoz asarlar va ulug‘ yozuvchilar ijodi tahlili jarayonida badiiy adabiyotning qonuniyatlari, xususiyatlari kashf etiladi;

b) adabiyotshunoslik tarixiy-adabiy jarayon – ma’lum bir davrda adabiyotning rivojlanish sharoiti va yullarini o‘rganadi, qonuniyatlarini ochadi;

v) adabiyotshunoslik adabiyotni yaratuvchilarning badiiy adabiyot va tarixiy-adabiy jarayon xaqida aytgan fikrlarini hisobga oladi, unga tayanadi”¹.

Ushbu mulohazar bizning bundan keyin qo‘yadigan qadamlarimizga to‘la asos bo‘ladi hamda ko‘nglimizdagi ishonchni yanada mustahkamlaydi.

Zar qadrini zargar bilar

Har bir ijodkorda, har bir olimda ham o‘z ko‘ngil qo‘ygan, umrini bag‘ishlagan mavzulari bo‘ladi. Mening nazarimda Izzat Sulton domlada shunday mavzu va muammolar bir emas ikkita bo‘lgan. Bulardan bittasi mumtoz, ikkinchisi zamonaviy adabiyot bilan bog‘liq. Birinchi turkumga mutafakkir adib Alisher Navoiy, ikkinchisiga esa o‘zbek romanchilik maktabining bunyodkori Abdulla Qodiriy daxldor.

Ustozning ilk jiddiy maqolasining Alisher Navoiy hayoti va ijodiga aloqadorligi bejiz emas. Ustozning har yilgi navoiyxonlik anjumanlaridagi muntazam va uzluksiz ishtiroklari mulohazamizning zalvorli dalillari bo‘la oladi.

Badiiy ijodda ham yana “Alisher Navoiy” mavzusining ustuvorligi, bu yo‘nalishdagi eng sara va nodir asarning yaratilishi ham tasodifiy bo‘lmagan. “Alisher Navoiy” dramasi (Uyg‘un bilan hamkordikda) o‘zbek dramaturgiyasining o‘ziga xos yuug‘i sifatida bugun ham o‘z qadrini to‘la saqlab turibdi. “Navoiyning qalb daftari” olim ustozning navoiyshunoslik ilmi sohasida hazrat Navoiyga o‘rnatilgan ilmiy-adabiy haykal bo‘ldi. Tarixda birinchi marotaba adibning o‘zi yozgan asarlari, shuningdek bir qator tarixchilarning asarlari asosida mutafakkir adibning ilmiy-ijodiy biografiyasi yaratildi. Bu borada yirik adabiyotshunos olim M.Qo‘shjonov: “Izzat Sulton bu asarida shoir yashagan davr manbalariga suyangan holda ijodkor ichki olamiga kirib boradi va bu olamning ijodda qay darajada namoyon bo‘lishini aniq dalillar bilan ko‘rsata oladiki, unga haqiqiy ilm shaydosining ishi, deb qarash kerak”– deb yozgan edi. Ushbu mulohazalarni juda munosib baho deyish joizdir. Zero, zar qadrini zargar biladi.

¹ *Иzzат Султон. Адабиёт назарияси. Т., “Ук,итувчи”, 1980, 5-33-бетлар.*

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Bir ijodkorning ham adabiy, ham ilmiy yo‘nalishdagi tadqiq va tavsifiga oid tajribalar yana bir adib, endi zamonaviy ijodkor sifatida Abdulla Qodiriy hayoti va ijodini o‘rganish borasida takrorlandi. Olim Abdulla Qodiriy haqida bir qatr kuzatishlar olib bordi. Ularning natijasi sifatida ko‘plab maqolalar, anjumanlardagi ma‘ruza va chiqishlar, ijodkor romanlariga yozigan so‘zboshilar yuzaga chiqdi. Tabiiyki, bu yo‘naldishdagi oliy cho‘qqi “Abdulla Qodiriyning o‘tkan kunlari” bo‘ldi.

Biz bunday adabiy va ilmiy jasoratni dastlab Alisher Navoiyda, keyinroq Fitrat domlada uchratgan edik. Alisher Navoiy mutafakkir ijodkor sifatida birdaniga bir necha yo‘nalishda o‘z tafakkurining kuchini ko‘rsatgan bo‘lsa, Fitrat ham badiiy yo‘nalishda, ham ilmiy sohada o‘ziga xos yutuqlar egasi bo‘lgan edi. Uning izdoshi bo‘lgan Izzat Sulton ham “Adabiyot nazariyasi” bilan yonma-yon «Alisher Navoiy»dek o‘lmas sahna asarlarini ijod etdikim, bu nuqta alohida ta’kid, ehtirom va e’tiborga munosibdir.

Izzat Sulton adabiyotning barcha sohalarida qalam tebratgan ulkan allomadir. Uning badiiy ijod sohasidagi yutuqlari esa yanada samarali va huzurbaxsh ekanini alohida ta’kidlash sutni oq, quyoshni nurafshon deyish bilan barobar. Har holda “Imon”dagi Komilov bugun ham o‘zbek adabiyotidagi ziyoli obrazining, qolaversa, o‘zbek dramaturgiyasidagi komil inson tasviriga bag‘ishlangan sahna asarlarining oldingi safida turganligini hech kim inkor etmaydi. Akademik M.Qo‘shjonov aytganlaridek, “Ozod Sharafiddinov uni bejiz “Vijdon qo‘shig‘i” deb atamagan².

Adibning Uyg‘un bilan hamkorlikda yaratgan “Alisher Navoiy” dramasi hozirgacha ham bu janrning shoh asarlari sanog‘ida turganini faxru iftixor bilan aytish mumkin. Bugungi katta avlod orasida mazkur asardan hech bo‘lmaganda bitta parchani, hech bo‘lmaganda Navoiy bilan Guli o‘rtasidagi mashhur dialogni yoddan aytib yuradiganlarning oz emasligini eslash kifoya. Mana o‘sha parchalardan bittasi:

Navoiy:

Yana ko‘z yoshimu, kunlimni buzma
Va yosh daryosida bexuda suzma.

Guli:

Faqat bir iltimos, ko‘rkam chamanda,
Ochib gul, g‘unchalar etganda xanda,
Juvonmarg g‘unchani ham esla, yod et,
Unutma, doimo ruhimni shod et.

Navoiy:

² Қўшжонов М. Адабиётимизнинг иззати. – // Иzzат Султон замондошлари қалби ва хотирасида. – Тошкент, 2020, ю 64-бет. 57-65-бетлар.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Unutmasmen seni toki tirikmen,
Seni jon o‘rnida saqlar tirik tan.
Senga besh bebaho haykal kururmen,
Gahi Shirin, gahi Layli bo‘lib sen
Yasharsen doimo dostonlarimda,
Xazonsiz gul bulib bo‘stonlarimda...

Oy to‘lin bo‘lsa, qo‘l bilan ko‘rsatilmaydi

O‘n birinchi asrning buyuk allomalaridan biri Mahmud Koshg‘ariy to‘plagan maqollar orasida “Oy to‘lin bo‘lsa, qo‘l bilan ko‘rsatilmaydi”³ degan ajoyib hikmatnamo namuna ham mavjud. Haqiqatda ham, Izzat Sulton kechagi fanimizning tungi osmonida oy, kunduzgi osmonida quyosh edi. Bugungi o‘zbek ilm-fanida faoliyat yuritayotgan katta avlodning deyarli barchasi mana shu nurlar sharofati bilan ustozning qutlug‘ qadamlari izidan bu shonli va sharofatli yo‘lda sobitqadamlik bilan ustozning o‘yu orzularini davom ettirib kelishmoqda. Bugungi ilm ahlining boshqalarini aytmaganda ham, birgina adabiyot nazariyasiga oid qarash va hukmlaridan bebahra emasliklari ham ayon haqiqat.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. T., “O‘qituvchi”, 1980, 5-33-betlar.
2. Izzat Sulton. Navoiyning qalb daftari. – T., 2010. 11-13-betlar.
3. Qo‘shjonov M. Adabiyotimizning izzati. – /Izzat Sulton zamondoshlari qalbi va xotirasida. – Toshkent, – B.283.
4. Mahmud Koshg‘ariy. Devonu lug‘at it-turk [Turkiy so‘zlar devoni]. Solih Mutallibov tarjimasi asosida qayta ishlangan, to‘ldirilgan, o‘zgartirishlar kiritilgan mukammal nashri. Nashrga tayyorlovchi Q.Sodiqov. – Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2017, 488-bet. 119.

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI

³ Махмуд Кошғарий. Девону луғат ит-турк [Туркий сўзлар девони]. Солиҳ Муталлибов таржимаси асосида қайта ишланган, тўлдирилган, ўзгартиришлар киритилган мукамал нашри. Нашрга тайёрловчи Қ.Содиқов. – Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017, 119-бет.